

XORAZM QIPCHOQ SHEVALARIDA MA'NODOSH SO'ZLAR TAHLILI

Alimova Shahnoza Maqsudovna,

UrDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xorazm qipchoq shevalari leksikasidagi ma'nodosh (sinonim) so'zlarning leksik-semantik xususiyatlari tahlilga tortilgan.*

Kalit so'zlar: *sheva, qipchoq, leksika, ma'nodosh so'zlar, sinonimlar, sinonimik qator.*

Annotation: *This article analyzes the lexical and semantic features of synonyms in the lexicon of KhorezmKipchak dialects.*

Key words: *dialect, kipchak, lexicon, synonyms, synonym series.*

Аннотация: *В данной статье анализируются лексико-семантические особенности синонимов в лексике хорезмских кыпчакских говоров.*

Ключевые слова: *диалект, кыпчак, лексика, синонимы, синонимы, синонимический ряд.*

Talaffuzi, fonetik tuzilishi (shakli) har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil, ma'no qirralari, emotsional bo'yog'i, qo'llanishi kabi belgilari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir.

Sinonimiya hodisasi o'zbek tilshunosligida ancha keng o'rganilgan va tadqiq qilinayotgan muammolardan biridir. Sinonimlar o'zbek adabiy tilida bo'lgani kabi, shevalarda ko'plab uchraydi. Lekin ular o'zbek tili va shevalarida sinonimik qator tashkil qilish jihatidan turlicha bo'ladi.

Shuningdek, o'zbek adabiy tilida bir nom bilan ataladigan ba'zi predmet va tushunchalar uchun shevalarda bir necha so'zlar qo'llanadi. Sinonimik qatorni tashkil qiluvchi so'zlar ma'no nozikligini, emotsional bo'yoqlikni ta'minlaydi.

O'zbek shevalari sinonimlarga juda boydir. Bu shevalarning so'z boyligini ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida adabiy tilga ulardan so'z tanlab olish imkoniyatini

yuzaga keltiradi. Natijada adabiy til ma'no nozikliklarini ifodalaydigan stilistik bo'yoqli so'zlar hisobiga boyib boradi.

Qipchoq shevalaridagi sinonimlarning ko'pchiligi boshqa shevalardagi shunday so'zlardan o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadigan, shevalarning o'z imkoniyatlari doirasida ma'nojihtdan bir-biriga yaqinlikni ifodalaydigan so'zlardir.

Ma'lumki, birlashtiruvchi ma'nolari bilan o'zaro bog'lanuvchi so'zlar guruhi sinonimik qatorni tashkil qiladi. Sinonimik qatordagi so'zlar ikki yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Shevalardagi sinonimik qatorni tashkil etgan so'zlar ikki yoki undan ortiq, teng qimmatli bir tushunchaning muhim belgilarini turli darajada aks ettiruvchi so'zlardir. Masalan: dayim, hámishä, birömirgä, ölä-ölgünchä, ömirboyi, hämmä vax ma'nodosh so'zlar qatorida adabiy tildagi doimo so'zi dominant vazifasini bajaradi. Qolgan so'zlar esa ularni turli tomondan har xil ma'no ottenkalari (semalar) bilan to'ldiradi.

Ta'kidlash kerakki, agar sinonimik qatorda adabiy tilga oid so'z bilan birgalikda shevaga xos so'zlar ham ishlatilsa, unda dominantalik vazifasini, albatta, adabiy tildagi so'z bajaradi. Chunonchi, *ish, ämäl, piyshä, kar, vazipa* so'zlaridan tashkil topgan qatordagi leksemalar mashg'ulot degan umumiy ma'no (sema) atrofida birlashadi. Shuningdek, chataq, patrat so'zlarida *chatoq; chidamli, quruvli, tozimli so'zlarida chidamli* so'zi dominantalik vazifasini bajaradi.

Bunday sinonimik qatorga ega bo'lgan so'zlar shevalarda ko'puchraydi: *äyaqköpir // payapil // ötkal; yaltiramaq // dönmäk; bäslashmäk // ejäshmäk // mänjäshmäk; kämtik // kämis //min // yampiq; isvänt // ädrasman; säkrämäk // bökchish // lökkildäsh // zimpaq; äräväk // burunchöp; söylämsik // vajvariq // varqi; gönänmäk // öñmaq; dayav // dähli // döpäng; däs // tögin; löträ // uymiq // quyqim; mag'aldaq // ommalaqazan; mirg'a // körpä; otirishma // ziyapat // guruñläshmä // täshkil // atamlashish // gäp; särdöz // törqa // chizim // shnurvahakazo.*

Shevalardagi sinonimik qatordagi so'zlarning ba'zilari zamonaviyligi bilan ajralib turadi. Sinonimik qatorni tashkil etuvchi so'zlar faqat bir predmetnigina

emas, balki, belgi-xususiyat, harakat-holat yoki ishora kabi ma'nolarni ifoda etadi. Masalan: *urmäq // särmäk // aymäq // suvinatiymäk; chärchämäk // xorimäq // pirqinapishmäk; mudrämək // mulgimäk // ilgimäk // koziilinmäq; semiz // niq // nig'iz // qaban // iri // dabbi // tolatoq // xomsemiz; uzun // chozay // chavzin // boydar* kabi.

Shevalardagi sinonimik qatorni tashkil etuvchi dialektal so'zlar o'zbek adabiy tiliga nisbatan torroq (o'sha sheva vakillari uchungina xos) ekanligi bilan izohlanadi. Sinonim so'zlarining ko'pligi tilning naqadar boy ekanligini ko'rsatadi.

Shevalardagi sinonimlarni ma'no bildirish va tuzilish jihatidan quyidagicha turlarga ajratish mumkin: 1. Affiksial sinonimlar. 2. Grammatik sinonimlar. 3. Leksik sinonimlar. 4. Frazeologik sinonimlar.

Ma'lumki, biror bir til yoki shevada sinonimlar qancha ko'p bo'lsa, o'sha til yoki shevaning muhim lug'at boyligi hisoblanadi. Shevalarda sinonimlarning leksik-semantik va Grammatik xususiyatlarini turlarga bo'lish ham muhim lingvistik omillardan biridir. Leksik sinonimlarni tuzilishi jihatidan ham, ma'nosi jihatidan ham birqancha turlarga bo'lish mumkin, shuningdek, ular quyidagicha sinonimik qatorlarni tashkil qilishi mumkin:

1. Shevalardagi so'z bilan adabiy tildagi so'zlarning sinonimik qatorni tashkil qilishi. Bunda dominantlik vazifasini adabiy tildagi so'z bajaradi. Boshqalari esa uni turli tomondan ma'no qirralari bilan to'ldiradi: *otin-ömcha // dünki // chat; avvara—xirti -xiyan; ag'ir-zil // avir // zil-zambil; hayran-aña-tañ; tog'an-damba // bögät; atmaq-ziñmaq; köp-vapir // liplama // möl; daydi-säpki // diyvanakabi.*

2. Xorazm qipchoq shevalardagi so'zlar boshqa sheva so'zlari bilan sinonimik qatorni tashkil qiladi:

Ninachi-ozanak (Andijon), *inachi* (Toshkent), *inyächi* (Sh. Xorazm);

Otash kurak-alov kurak (Andijon), *otash kuray* (Toshkent), *atäshkir* (Sh. Xorazm);

Duradgor-yoniqchi (Buxoro), *duradgor* (Toshkent), *usta*(Xorazm);

Tomizg'i-uyitqi (Sayram, Sh. Xorazm), *tomizg'i*(Toshkent);

Achitqi-xamirturish (Sh. Xorazm), *poyir*(JanubiyXorazm);

Shevalardagiso‘zlarozlashmasozlarbilansinonimikqatorinitashkilqiladi:
sarxum // shāngil // krushka; sanchqi // vilkā; payir // xamirturish // jorrap // naski
// paypaq; yaramsaq // patxalim // lagankabi.

Xullas, sinonimlar o‘zbek adabiy tilining boyish va rivojlanishi, ma’no nozikliklarini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мадрахимов О. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. Фан, Тошкент, 1973.
2. Ўзбек тили лексикологияси. Фан, Тошкент, 1981, - В 94.
3. Сапаров М. Хоразм воҳасидаги туркий тилларнинг ўзаро алоқалари. Т.: Фан, 1988,
4. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек шевалари. Фан, Тошкент, 1962.